

**PENINGKATAN HASIL BELAJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
SISWA SMK NEGERI 3 RAHA MELALUI PEMBELAJARAN MODEL
*STUDENT TEAMS ACHIEVEMENT DEVISION (STAD)***

St. Aminah. Y

SMK Negeri 3 Raha

*Corresponding author: aminah@gmail.com

ABSTRAK

Pendidikan Agama Islam merupakan salah satu mata pelajaran wajib yang harus diajarkan pada setiap jenjang pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu, guru mata pelajaran dituntut lebih kreatif dalam menyusun bahan ajar serta menentukan model pembelajaran yang cocok dan menarik perhatian siswa dalam menerima pelajaran di kelas. Hal ini perlu dilakukan karena dengan bahan ajar dan metode yang cocok akan mempengaruhi proses dan hasil pembelajaran pada peserta didik. Salah satu model pembelajaran yang bisa digunakan dalam mengajarkan Pendidikan Agama Islam adalah model kooperatif tipe *Student Teams Achievement Devision (STAD)*. Model pembelajaran ini menekankan peserta didik untuk berperan aktif dalam belajar, baik secara berkelompok maupun secara mandiri-mandiri. Penelitian Tindakan Kelas dilakukan pada peserta didik Jurusan Busana Butik Kelas XI Busana 1 SMK Negeri 3 Raha tahun ajaran 2019/2020 dengan materi pelajaran difokuskan pada tata cara penyelenggaraan jenazah dengan kompetensi dasar menerapkan penyelenggaraan jenazah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil belajar peserta didik Jurusan Busana Butik Kelas XI Busana 1 SMK Negeri 3 Raha melalui model pembelajaran kooperatif tipe *Student Team Achievement Divisions (STAD)* meningkat. Persentase ketuntasan peserta didik pada siklus I sebesar 68,77%, siklus II sebesar 80,29%.

Kata Kunci: Hasil belajar, penyelenggaraan jenazah, dan STAD

ABSTRACT

Islamic Religious Education is one of the compulsory subjects that must be taught at every level of education in Indonesia. Therefore, subject teachers are required to be more creative in compiling teaching materials and determining suitable learning models and attracting students' attention in receiving lessons in class. This needs to be done because suitable teaching materials and methods will affect the learning process and outcomes of students. One of the learning models that can be used in teaching Islamic Religious Education is the cooperative model of the Student Teams Achievement Devision (STAD) type. This learning model emphasizes students to take an active role in learning, both in groups and independently. Classroom Action Research was carried out on students of the Boutique Clothing Department Class XI Clothing 1 at SMK Negeri 3 Raha in the 2019/2020 academic year with the subject matter focused on the procedures for organizing corpses with basic competence in implementing body management in accordance with the provisions of Islamic law. The results showed that the learning outcomes of students in the Boutique Clothing Department of Class XI Clothing 1 at SMK Negeri 3 Raha through the Student Team Achievement Divisions (STAD) type of cooperative learning model increased. The percentage of completeness of students in cycle I was 68.77%, cycle II was 80.29%.

Keyword :Learning outcomes, organizing the corpse, and STAD

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Hasil belajar merupakan hasil perubahan tingkah laku yang timbul akibat proses belajar. Hasil belajar yang dicapai siswa dipengaruhi oleh dua faktor utama yakni faktor dari dalam diri siswa itu dan faktor yang datang dari luar diri siswa atau faktor lingkungan. Faktor yang datang dari dalam diri siswa terutama kemampuan yang dimilikinya. Faktor kemampuan siswa besar sekali pengaruhnya terhadap hasil belajar yang dicapai. Seperti dikemukakan oleh Clark, (dalam Sudjana, (2005) menyatakan bahwa hasil belajar siswa di sekolah 70% dipengaruhi oleh kemampuan siswa dan 30% dipengaruhi oleh lingkungannya. Selain faktor kemampuan siswa terdapat beberapa faktor lain yang mempengaruhi, seperti motivasi, minat dan perhatian, sikap dan kebiasaan belajar, sosial ekonomi, faktor fisik dan psikis. Salah satu lingkungan belajar yang sangat berpengaruh terhadap hasil belajar siswa adalah kualitas pengajaran.

Benyamin Bloom (dalam Sudjana, (2009)) secara garis besar membagi hasil belajar menjadi tiga ranah, yakni ranah kognitif, ranah afektif dan ranah psikomotorik.

a. Ranah kognitif

Berkenaan dengan hasil belajar yang terdiri dari enam aspek, yakni pengetahuan atau ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Kedua aspek pertama disebut kognitif tingkat rendah dan keempat aspek berikutnya termasuk kognitif tingkat tinggi.

b. Ranah afektif

Berkenaan dengan sikap yang terdiri dari lima aspek, yakni penerimaan, jawaban atau reaksi, penilaian, organisasi, dan internalisasi.

c. Ranah psikomotoris

Berkenaan dengan hasil belajar keterampilan dan kemampuan bertindak. Terdapat enam aspek dalam ranah psikomotoris, yakni 1) gerakan refleksi, 2) keterampilan gerakan dasar, 3) kemampuan perseptual, 4) keharmonisan atau ketepatan, 5) gerakan keterampilan kompleks, dan 6) gerakan ekspresif dan interpretatif. Berdasarkan uraian di atas, dapat peneliti simpulkan bahwa hasil belajar IPS merupakan hasil perubahan tingkah laku siswa yakni meliputi ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik yang timbul akibat dari kegiatan belajar IPS yang dilakukannya. Untuk mengetahui tingkat penguasaan siswa terhadap materi yang

diajarkan dan untuk memperoleh hasil belajar maka dilakukan serangkaian pengukuran menggunakan alat evaluasi.

Pendidikan Agama Islam merupakan salah satu mata pelajaran yang diberikan mulai dari SD/MTs/SDLB sampai SLTP. Majid dan Andayani (2004) menyatakan bahwa mata pelajaran Pendidikan Agama Islam merupakan usaha sadar yang dilakukan oleh pendidik dalam rangka mempersiapkan peserta didik untuk meyakini, memahami, dan mengamalkan ajaran agama Islam melalui bimbingan, pengajaran, atau pelatihan yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan yang harus ditetapkan.

Ada kecenderungan bahwa dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, seringkali guru kurang memperhatikan kualitas pembelajaran yang dilaksanakan di dalam kelas. Seorang guru masih mendominasi kelas dan menerapkan pengajaran yang masih bersifat konvensional dengan menekankan pada metode ceramah. Selain itu, guru seringkali memandang peserta didik tidak memiliki potensi dan kemampuan intelektual sehingga guru tersebut memandang metode ceramah sebagai metode mengajar yang tepat.

Hasil observasi awal peneliti di Jurusan Busana Butik Kelas XI Busana 1 SMK Negeri 3 Raha pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam masih rendah, nilai hasil belajar yang diperoleh peserta didik belum mencapai 75, yaitu tidak sesuai dengan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang telah diputuskan oleh sekolah. Maka peneliti dan guru kelas memutuskan untuk melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan metode *Kooperatif Tipe Student Teams Achievement Devision (STAD)*. Berdasarkan kenyataan di atas, maka peneliti merasa terdorong untuk melakukan penelitian tindakan kelas dengan menggunakan metode *Kooperatif Tipe Student Teams Achievement Devision (STAD)* pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam pada kelas XI Jurusan Busana SMK Negeri 3 Raha dengan harapan, setelah penelitian ini, metode *Kooperatif Tipe Student Teams Achievement Devision (STAD)* dapat digunakan sehingga dalam pembelajaran di kelas bukan hanya Pendidikan

Agama Islam tetapi juga mata pelajaran lainnya. Pemilihan metode pembelajaran harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai, pengetahuan awal para peserta didik yang diperoleh melalui pre-tes tertulis maupun tanya jawab diawal pembelajaran, serta pokok bahasan yang akan disampaikan dalam kegiatan pembelajaran. Salah satu metode pembelajaran yang telah dikembangkan oleh para ahli adalah *Kooperatif Tipe Student Teams Achievement Devision (STAD)*. Model Pembelajaran Koperatif tipe *STAD* merupakan pendekatan *Cooperative Learning* yang menekankan pada aktivitas dan interaksi diantara peserta didik untuk saling memotivasi dan saling membantu dalam menguasai materi pelajaran guna mencapai prestasi yang maksimal. Guru yang menggunakan *STAD* mengajukan informasi akademik baru kepada peserta didik setiap minggu menggunakan presentasi verbal atau teks.

STAD terdiri dari lima komponen utama. Kelima komponen tersebut adalah presentasi kelas, tim, kuis, skor kemajuan individual, dan rekognisi tim.

- a. Presentasi Kelas
- b. Tim
- c. Kuis
- d. Skor Kemajuan Individual
- e. Rekognisi Tim/Penghargaan Tim

Keunggulan dari pembelajaran kooperatif tipe *Student Team Achievement Divisions (STAD)* adalah adanya kerjasama kelompok dan dalam menentukan keberhasilan kelompok tergantung keberhasilan individu, sehingga setiap anggota kelompok tidak bisa menggantungkan pada anggota yang lain. Pembelajaran kooperatif tipe *Student Team Achievement Divisions (STAD)* menekankan pada aktivitas dan interaksi diantara peserta didik untuk saling memotivasi, saling membantu dalam menguasai materi pelajaran guna mencapai prestasi maksimal.

Slavin (dalam Isjoni, 2009) membagi lima tahap belajar kooperatif tipe *STAD* sebagai berikut: a. Tahap penyajian materi, yang mana guru memulai dengan menyampaikan indikator yang harus dicapai dan memotivasi rasa ingin tahu peserta didik tentang materi yang akan dipelajari. Dilanjutkan dengan memberikan persepsi dengan tujuan mengingatkan peserta didik terhadap materi prasarat yang telah dipelajari, agar peserta didik dapat menghubungkan materi yang akan disajikan dengan pengetahuan yang telah dimiliki. b. Tahap kerja kelompok, pada tahap ini setiap peserta didik diberi lembar tugas sebagai bahan yang akan dipelajari. Dalam kerja kelompok peserta didik saling berbagi tugas, saling membantu memberikan penyelesaian agar semua anggota kelompok dapat memahami materi yang dibahas, dan satu lembar dikumpulkan sebagai hasil kerja kelompok. Pada tahap ini guru berperan sebagai fasilitator dan motivator kegiatan tiap kelompok. Pada penelitian ini peserta didik dibagi beberapa kelompok yang anggotanya 4-5 orang. c. Tahap tes individu, yaitu untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan belajar telah dicapai, diadakan tes individual mengenai materi yang telah dibahas. d. Tahap perhitungan skor perkembangan individu, hal ini dimaksudkan agar peserta didik terpacu untuk memperoleh prestasi terbaik sesuai dengan kemampuannya e. Tahap pemberian penghargaan kelompok, untuk memberikan penghargaan kelompok terlebih dahulu melakukan perhitungan skor kelompok dengan cara menjumlahkan masing-masing perkembangan skor individu dan hasilnya dibagi sesuai jumlah anggota kelompok. Pemberian penghargaan diberikan berdasarkan perolehan skor rata-rata yang dikategorikan menjadi kelompok baik, kelompok hebat dan kelompok super. Adapun kriteria yang digunakan untuk menentukan pemberian penghargaan terhadap kelompok adalah kelompok dengan rata-rata 15 sebagai kelompok baik, kelompok dengan skor rata-rata 20 sebagai kelompok hebat, dan kelompok dengan skor rata-rata 25 sebagai kelompok super.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada Jurusan Busana Butik Kelas XI Busana 1 SMK Negeri 3 Raha, Sulawesi Tenggara. Penelitian dilaksanakan dalam dua siklus (siklus I dan siklus II), yang sebelumnya telah dilaksanakan pembelajaran awal (pra siklus). Subyek penelitian ini adalah peserta didik Jurusan Busana Butik Kelas XI Busana 1 SMK Negeri 3 Raha Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara semester 1 Tahun Pelajaran 2019/2020 yang berjumlah 31 peserta didik, terdiri dari 5 peserta didik laki-laki dan 26 peserta didik perempuan. Penelitian ini diawali dengan observasi awal untuk mendapatkan masalah yang dihadapi oleh

peserta didik dan guru. Aktivitas tersebut diikuti dengan perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi, (Arikunto, 2006). Kegiatan ini diulang sampai terpenuhinya target yang telah diterapkan dalam indikator kinerja. Dalam penelitian ini keempat tahapan tersebut dilaksanakan dalam 2 siklus yang sebelumnya telah dilaksanakan pembelajaran awal (pra siklus). Setiap tahapan siklus didasarkan atas masukan dari siklus sebelumnya sebagaimana Gambar 1.

Gambar 1. Rencana Penelitian Tindakan Kelas (Fadlilah, 2017)

Data dalam penelitian ini dikumpulkan secara langsung melalui:

1. Tes

Metode tes atau evaluasi dilakukan untuk mengetahui hasil belajar peserta didik pada siklus I dan siklus II. Kegiatan tes ini dilakukan pada tiap akhir pembelajaran siklus penelitian tindakan kelas.

2. Observasi

Lembar observasi diisi oleh teman sejawat untuk mengamati jalan pelaksanaan penelitian tindakan kelas yang dilakukan oleh peneliti. Instrumennya berupa lembar observasi yang telah dirancang bersama oleh guru dan teman sejawat dalam penelitian ini.

3. Dokumentasi

Validasi data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara triangulasi, yaitu hasil observasi dicocokkan dengan hasil tes. Selain itu, data juga divalidasi dengan hasil observasi yang dilakukan oleh teman sejawat.

Analisis data dilakukan secara deskriptif guna mengetahui peningkatan hasil belajar peserta didik. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti membuat nilai rata-rata setiap siklus pembelajaran dan ketuntasan belajar peserta didik untuk dianalisis untuk mengetahui peningkatan hasil evaluasi disetiap siklus.

HASIL PEMBELAJARAN AWAL (PRA SIKLUS)

Tujuan pembelajaran model *STAD* adalah untuk membangkitkan daya berpikir peserta didik terhadap segala fenomena yang terjadi disekitarnya. Pada model pembelajaran ini, sebagian besar aktivitas pembelajaran berpusat pada peserta didik. Dengan interaksi yang efektif memungkinkan semua peserta didik dapat menguasai materi pada tingkat yang relatif seajar. Dalam penelitian ini penguasaan peserta didik terhadap materi pelajaran kemudian disebut dengan hasil pembelajaran dapat terukur melalui hasil kerja peserta didik dalam bentuk penyelesaian menyelesaikan soal-soal yang diberikan.

Berdasarkan tabel 1, dapat diketahui bahwa hasil belajar peserta didik masih rendah dan perlu ditingkatkan. Persentase ketuntasan belajar peserta didik hanya 6,45% dan masih berada di bawah standar ketuntasan minimal, yaitu 75%.

Tabel 1. Analisis pengamatan hasil belajar peserta didik pada pembelajaran awal.

No	Keterangan	Perolehan
1	Nilai terendah	50
2	Nilai tertinggi	75
3	Nilai rata-rata	61,29%
4	Jumlah peserta didik yang belum tuntas belajar	29
5	Jumlah peserta didik yang tuntas belajar	2
6	Persentase ketuntasan belajar	6,45%

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa pembelajaran yang diberikan guru selama ini masih belum dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik secara maksimal. Hal ini dapat dilihat pada persentase ketuntasan belajar peserta didik hanya berkisar pada angka 6,45%, dengan rincian jumlah peserta didik yang belum tuntas belajar sebanyak 29 orang dan yang tuntas belajar hanya 2 orang. Kondisi ini terjadi karena pola yang digunakan oleh guru dalam memberikan materi pelajaran masih bersifat konvensional. Setiap peserta didik mendapatkan tugas yang sama dengan peserta didik yang lain. Peran guru di dalam kelas masih dominan selama proses pembelajaran berlangsung, sedangkan peserta didik lebih banyak mendengarkan dan hanya memperhatikan apa saja yang disampaikan oleh guru.

Peserta didik kurang diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya sesuai tuntutan kurikulum yaitu peserta didik menemukan secara mandiri atas permasalahan yang didapatkan. Keadaan ini tentu sangat mengurangi aktivitas berpikir kritis peserta didik terhadap pembelajaran. Peserta didik hanya menulis dan mendengar penjelasan guru, sehingga mereka hanya termotivasi untuk mengingat dan menghafal materi yang disajikan.

Tabel 2. Hasil observasi guru pada pembelajaran awal.

No	Aspek yang diamati	Skor
A. Peserta didik		
1	Motivasi peserta didik dalam pembelajaran	1
2	Keaktifan peserta didik bertanya	1
3	Kemampuan peserta didik dalam menjawab pertanyaan	2
4	Keaktifan peserta didik dalam berdiskusi	1
5	Kerja sama peserta didik dalam menyelesaikan tugas yang diberikan	1
6	Perhatian peserta didik dalam mendengarkan informasi	2
7	Kemampuan peserta didik mendemonstrasikan secara individu	1
Jumlah Skor		9
Persentase		29,03
No	Aspek yang diamati	Skor
A. Guru		
1	Persiapan guru dalam mengajar	2
2	Penguasaan materi pembelajaran	3
3	Penyampaian materiurut sesuai tingkat perkembangan peserta didik	3
4	Penggunaan alat peraga	2

5	Pemberian motivasi terhadap peserta didik	3
6	Penggunaan alokasi waktu yang sesuai	3
7	Kemampuan guru dalam melaksanakan penilaian	3
Jumlah Skor		19
Persentase		61,29

Keterangan:

- Skor terdiri atas 1 (kurang), 2 (cukup), 3 (baik), 4 (sangat baik)
- Terdapat 7 aspek yang dinilai, sehingga total skor adalah 28.
- Kriteria penilaian: < 43,8% (kurang); > 43,8-62,5% (cukup); > 62,5-81,3% (baik); dan > 81,3 % (sangat baik).

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa persentase keaktifan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran adalah 29,03% dengan kriteria kurang. Persentase tersebut masih berada di bawah indikator keberhasilan tindakan yaitu 75%. Adapun keaktifan guru selama proses pembelajaran tergolong baik, namun tidak diikuti oleh keaktifan peserta didik dalam menerima pelajaran. Selain itu, metode yang digunakan guru dalam menyampaikan pelajaran masih belum mampu memotivasi peserta didik untuk belajar, berdiskusi, maupun bekerjasama dalam mengerjakan tugas yang diberikan.

Berdasarkan hasil tes awal dan observasi pada kegiatan pembelajaran awal dapat diketahui beberapa permasalahan pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam Jurusan Busana Butik Kelas XI Busana 1 SMK Negeri 3 Raha Kabupaten Muna tahun ajaran 2019/2020, yaitu: jauh di bawah nilai ketuntasan minimal (75) dan tingkat keaktifan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran masih kurang terasah.

Observasi awal ini menjadi bahan pertimbangan peneliti untuk memberikan tindakan dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam agar dapat mencapai ketuntasan belajar minimal yang telah ditetapkan oleh sekolah. Untuk mengatasi berbagai masalah dan kelemahan pembelajaran Pendidikan Agama Islam maka dilakukan tindakan berupa penerapan metode *STAD* dalam pembelajaran.

Hasil Pelaksanaan Tindakan Kelas

1. Siklus I:

Perencanaan: berdasarkan permasalahan yang telah diidentifikasi pada saat awal pembelajaran maka telah direncanakan metode pembelajaran pada siklus I yaitu metode STAD. Perencanaan pembelajaran pada siklus I ini dituangkan dalam bentuk Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Materi yang dibahas pada siklus I adalah Pelaksanaan Tata cara Penyelenggaraan Jenazah. Selain itu, peneliti juga mempersiapkan instrumen lain seperti lembar observasi untuk peserta didik dan guru, dan lembar soal.

Pelaksanaan: tindakan pada siklus I dilaksanakan sebanyak satu kali pertemuan dengan alokasi waktu 2 x 35 menit. Materi pelajaran adalah tata cara penyelenggaraan jenazah dengan kompetensi dasar menerapkan penyelenggaraan jenazah sesuai dengan ketentuan syariat Islam yang dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan prosedur yang telah direncanakan di RPP. Selama proses pembelajaran, guru mengajak peserta didik aktif dalam pembelajaran. Guru meminta peserta didik untuk memperagakan gerakan-gerakan dalam menyelenggarakan jenazah serta memperhatikan setiap lafaz setiap tahapan-tahapan. Guru juga memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengajukan pertanyaan yang kurang dipahami tentang materi pelajaran yang sedang berlangsung. Setelah itu guru melakukan koreksi bersama terhadap kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik dalam penyelenggaraan jenazah. Setelah selesai melakukan koreksi bersama, guru memberikan apresiasi kepada kelompok yang berhasil memperagakan tata cara penyelenggaraan jenazah dengan baik dan sempurna sesuai dengan syariat Islam.

Pada akhir *siklus* I, guru melakukan tes untuk mengetahui hasil belajar peserta didik. Hasil belajar peserta didik pada siklus I dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. Rangkuman hasil belajar peserta didik pada siklus I

No	Keterangan	Skor
1	Nilai terendah	58
2	Nilai tertinggi	85
3	Nilai rata-rata	68,77%
4	Jumlah peserta didik yang belum tuntas belajar	24
5	Jumlah peserta didik yang tuntas belajar	7

6	Persentase ketuntasan belajar	22,58%
---	-------------------------------	--------

Berdasarkan hasil analisis tabel di atas, dapat diketahui bahwa peserta didik yang mencapai ketuntasan *belajar* atau memperoleh nilai sama atau lebih 75 ke atas sebanyak 7 orang, peserta didik yang belum tuntas belajar atau di bawah 75 sebanyak 24 orang, dan persentase ketuntasan belajar secara keseluruhan (klasikal) adalah 68,77%. Deskripsi data tersebut memperlihatkan peningkatan secara signifikan hasil belajar peserta didik bila dibandingkan dengan tes pada pra siklus. Walaupun rata-rata kelas sudah mengalami peningkatan tetapi indikator keberhasilan ketuntasan klasikal sebesar 75% masih belum tercapai sehingga perlu diadakan perbaikan pada siklus II.

Observasi: selama pembelajaran berlangsung aktivitas guru maupun peserta didik pada siklus I ini diamati oleh rekan sejawat. Adapun hasil observasi mengenai aktivitas guru dan peserta didik dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. Hasil observasi guru pada pembelajaran awal.

No	Aspek yang diamati	Skor
B. Peserta didik		
1	Motivasi peserta didik dalam pembelajaran	2
2	Keaktifan peserta didik bertanya	2
3	Kemampuan peserta didik dalam menjawab pertanyaan	2
4	Keaktifan peserta didik dalam berdiskusi	3
5	Kerja sama peserta didik dalam menyelesaikan tugas yang diberikan	3
6	Perhatian peserta didik dalam mendengarkan informasi	3
7	Kemampuan peserta didik mendemonstrasikan secara individu	3
Jumlah Skor		20
Persentase		64,51 %
No	Aspek yang diamati	Skor
B. Guru		
1	Persiapan guru dalam mengajar	4
2	Penguasaan materi pembelajaran	4
3	Penyampaian materi urut sesuai tingkat perkembangan peserta didik	3
4	Penggunaan alat peraga	3
5	Pemberian motivasi terhadap peserta didik	4
6	Penggunaan alokasi waktu yang sesuai	3
7	Kemampuan guru dalam melaksanakan penilaian	4
Jumlah Skor		25
Persentase		80,64%

Keterangan:

- Skor terdiri atas 1 (kurang), 2 (cukup), 3 (baik), 4 (sangat baik)
- Terdapat 7 aspek yang dinilai, sehingga total skor adalah 28.
- Kriteria penilaian: < 43,8% (kurang); > 43,8-62,5% (cukup); > 62,5-81,3% (baik); dan > 81,3 % (sangat baik).

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa persentase keaktifan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran adalah 64,51% dengan kriteria baik. Persentase tersebut masih berada di bawah indikator keberhasilan tindakan yaitu 75%. Adapun keaktifan guru selama proses pembelajaran tergolong baik yaitu 80,64%, namun masih tidak diikuti oleh keaktifan peserta didik dalam menerima pelajaran. Keadaan ini dapat dilihat dari masih rendahnya motivasi peserta didik dalam belajar, keaktifan peserta didik dalam bertanya, dan kemampuan peserta didik dalam menjawab pertanyaan masih rendah. Kondisi ini menjadi perhatian serius peneliti dan teman sejawat untuk memperhatikan kondisi tersebut pada siklus II sehingga ketuntasan belajar minimal dapat tercapai dengan baik.

Refleksi: berdasarkan hasil belajar peserta didik serta hasil observasi aktivitas peserta didik dan guru pada pembelajaran siklus I, dapat diketahui beberapa perubahan sebagai berikut: *Pertama:* terjadi peningkatan hasil belajar peserta didik, yaitu nilai rata-rata pada pra siklus sebesar 61,29% naik menjadi 68,77% pada siklus I. Ketuntasan pembelajaran pada pra siklus sebesar 6,45% naik menjadi 22,58% pada siklus I. *Kedua:* Hasil observasi kegiatan peserta didik pada pra siklus sebesar 29,03% naik menjadi 64,51%. Hasil observasi kegiatan guru pada pra siklus sebesar 61,29% naik menjadi 80,64% pada siklus I. Kondisi ini belum menunjukkan aktivitas belajar peserta didik yang telah ditentukan yaitu mencapai ketuntasan pembelajaran minimal yaitu sebesar 75%. *Ketiga:* pengelolaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru sudah berada pada tingkat baik sebesar 80,64%, namun demikian belum cukup untuk memberikan motivasi kepada peserta didik untuk mencapai ketuntasan pembelajaran minimal. Dengan melihat hasil refleksi pada siklus I, maka perlu adanya beberapa perbaikan-perbaikan dalam pembelajaran berikutnya untuk meningkatkan hasil pembelajaran maupun aktivitas belajar peserta didik.

2. Siklus II:

Perencanaan: berdasarkan permasalahan yang telah diidentifikasi pada siklus I, maka peneliti merencanakan pembelajaran yang telah dilakukan perbaikan-perbaikan pada beberapa sisi yang menjadi kelemahan pada siklus sebelumnya. Perencanaan pembelajaran pada siklus II ini dituangkan dalam bentuk Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Materi yang dibahas pada siklus II adalah kelanjutan dari Pelaksanaan Tata Cara Penyelenggaraan

Jenazah. Selain itu, peneliti juga mempersiapkan instrumen lain seperti lembar observasi untuk peserta didik dan guru, dan lembar soal.

Pelaksanaan: tindakan pada siklus II dilaksanakan sebanyak satu kali pertemuan dengan alokasi waktu 2 x 35 menit. Materi pelajaran adalah tata cara penyelenggaraan jenazah dengan kompetensi dasar menerapkan penyelenggaraan jenazah sesuai dengan ketentuan syariat Islam yang dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan prosedur yang telah direncanakan di RPP. Proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru pada siklus II hampir sama dengan sebelumnya, tetapi guru lebih menekankan dan mengajak peserta didik aktif dalam pembelajaran sehingga nilai dan aktivitas peserta didik menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Guru meminta peserta didik untuk memperagakan gerakan-gerakan dalam menyelenggarakan jenazah serta memperhatikan setiap lafaz setiap tahapan-tahapan. Guru juga memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengajukan pertanyaan yang kurang dipahami tentang materi pelajaran yang sedang berlangsung. Setelah itu guru melakukan koreksi bersama terhadap kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik dalam penyelenggaraan jenazah. Setelah selesai melakukan koreksi bersama, guru memberikan apresiasi kepada kelompok yang berhasil memperagakan tata cara penyelenggaraan jenazah dengan baik dan sempurna sesuai dengan syariat Islam.

Pada akhir siklus II, guru melakukan tes untuk mengetahui hasil belajar peserta didik. Hasil belajar peserta didik pada siklus I dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. Rangkuman hasil belajar peserta didik pada siklus II

No	Keterangan	Skor
1	Nilai terendah	65
2	Nilai tertinggi	90
3	Nilai rata-rata	80,29%
4	Jumlah peserta didik yang belum tuntas belajar	2
5	Jumlah peserta didik yang tuntas belajar	29
6	Persentase ketuntasan belajar	93,54%

Berdasarkan hasil analisis tabel di atas, dapat diketahui bahwa peserta didik yang mencapai nilai terendah berada diangka 65, nilai tertinggi berada pada angka 90. Nilai rata-rata yang diperoleh sebesar 80,29%. Peserta didik yang belum tuntas belajar atau di bawah 75 sebanyak 2 orang, peserta didik yang tuntas belajar sebanyak 29 orang, dan persentase ketuntasan belajar secara keseluruhan (klasikal) adalah 93,54%. Deskripsi data tersebut memperlihatkan peningkatan secara signifikan hasil belajar peserta didik bila dibandingkan

dengan tes pada pra siklus dan siklus I. Rata-rata kelas sudah mengalami peningkatan mencapai indikator keberhasilan ketuntasan klasikal sebesar 75% sudah tercapai sehingga tidak perlu diadakan perbaikan pada siklus selanjutnya

Observasi: selama pembelajaran berlangsung aktivitas guru maupun peserta didik pada siklus II ini diamati oleh rekan sejawat. Adapun hasil observasi mengenai aktivitas guru dan peserta didik dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. Hasil observasi guru pada pembelajaran awal.

No	Aspek yang diamati	Skor
C. Peserta didik		
1	Motivasi peserta didik dalam pembelajaran	4
2	Keaktifan peserta didik bertanya	3
3	Kemampuan peserta didik dalam menjawab pertanyaan	4
4	Keaktifan peserta didik dalam berdiskusi	4
5	Kerja sama peserta didik dalam menyelesaikan tugas yang diberikan	3
6	Perhatian peserta didik dalam mendengarkan informasi	3
7	Kemampuan peserta didik mendemonstrasikan secara individu	4
Jumlah Skor		25
Persentase		80,64 %
No	Aspek yang diamati	Skor
C. Guru		
1	Persiapan guru dalam mengajar	4
2	Penguasaan materi pembelajaran	4
3	Penyampaian materiurut sesuai tingkat perkembangan peserta didik	4
4	Penggunaan alat peraga	3
5	Pemberian motivasi terhadap peserta didik	4
6	Penggunaan alokasi waktu yang sesuai	4
7	Kemampuan guru dalam melaksanakan penilaian	4
Jumlah Skor		27
Persentase		87,09%

Keterangan:

- Skor terdiri atas 1 (kurang), 2 (cukup), 3 (baik), 4 (sangat baik)
- Terdapat 7 aspek yang dinilai, sehingga total skor adalah 28.
- Kriteria penilaian: < 43,8% (kurang); > 43,8-62,5% (cukup); > 62,5-81,3% (baik); dan > 81,3 % (sangat baik).

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa persentase keaktifan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran adalah 80,64% dengan kriteria baik. Persentase tersebut sudah berada di atas indikator keberhasilan tindakan yaitu 75%. Adapun keaktifan guru selama proses pembelajaran tergolong sangat baik yaitu 87,64%, serta telah diikuti oleh keaktifan peserta didik dalam menerima pelajaran. Keadaan ini dapat dilihat dari meningkatnya motivasi peserta didik dalam belajar, keaktifan peserta didik dalam bertanya, dan kemampuan peserta didik dalam menjawab pertanyaan masih sudah baik. Kondisi ini menjadi perhatian serius peneliti dan teman sejawat untuk terus meningkatkan kemampuan dalam mendesain-mendesain pembelajaran selanjutnya, sehingga nilai-nilai yang telah ditargetkan dapat tercapai dalam sekali pembelajaran di kelas.

Refleksi: berdasarkan hasil belajar peserta didik serta hasil observasi aktivitas peserta didik dan guru pada pembelajaran siklus II, dapat diketahui beberapa perubahan sebagai berikut: *Pertama:* terjadi peningkatan hasil belajar peserta didik, yaitu nilai rata-rata pada siklus I sebesar 68,77% naik menjadi 80,29,77% pada siklus II. Ketuntasan pembelajaran pada siklus I sebesar 22,58% naik menjadi 93,54% pada siklus II. *Kedua:* Hasil observasi kegiatan peserta didik pada siklus I sebesar 64,51% naik menjadi 80,64% pada siklus II. Hasil observasi kegiatan guru pada siklus I sebesar 80,64% naik menjadi 87,09% pada siklus II. Kondisi ini telah mencapai aktivitas belajar peserta didik yang telah ditetapkan oleh sekolah yaitu mencapai ketuntasan pembelajaran minimal sebesar 75%. *Ketiga:* pengelolaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru sudah berada pada tingkat sangat baik sebesar 87,09%, dan telah cukup untuk memberikan motivasi kepada peserta didik untuk mencapai ketuntasan pembelajaran minimal. Dengan melihat hasil refleksi pada siklus II, maka tidak perlu lagi diadakan siklus selanjutnya, namun perlu adanya beberapa perbaikan-perbaikan lagi demi mempertahankan hasil yang telah diperoleh dalam pembelajaran berikutnya serta lebih meningkatkan hasil pembelajaran maupun aktivitas belajar peserta didik.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian di atas menunjukkan beberapa hal yang menunjukkan bahwa baik hasil belajar peserta didik maupun aktifitas peserta didik mengalami perubahan yang sangat signifikan mulai dari pra siklus sampai pada siklus II. Hasil belajar peserta didik diukur melalui tes evaluasi yang dilakukan pada setiap akhir siklus. Indikator keberhasilan tindakan kelas adalah standar minimal yang telah ditetapkan sekolah dalam ketuntasan hasil belajar peserta didik sebesar 75%.

Pra siklus pembelajaran, peneliti memfokuskan perhatian untuk mengetahui pemahaman awal peserta didik tentang materi pelajaran yang akan diuji cobakan. Selain itu, kegiatan ini menjadi langkah awal yang baik dalam melakukan sebuah evaluasi-evaluasi secara menyeluruh dan terintegrasi pada model-model pembelajaran masa kini yang lebih modern.

Siklus I pembelajaran difokuskan pada model pembelajaran kooperatif tipe *Student Team Achievement Divisions (STAD)*. Metode ini baru pertama kalinya di gunakan di SMK Negeri 3 Raha, khususnya pada kelas XI Jurusan Busana Butik I. Secara teknis, baik guru maupun peserta didik belum sepenuhnya memahami penerapan sepenuhnya model pembelajaran kooperatif tipe *Student Team Achievement Divisions (STAD)* dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Sebelum penelitian ini dimulai, peneliti dan teman sejawat melakukan diskusi-diskusi tentang model pembelajaran kooperatif tipe *Student Team Achievement Divisions (STAD)* dalam penerapannya pada proses pembelajaran berlangsung. Dalam pelaksanaannya penerapan model pembelajaran tersebut, peneliti mengalami beberapa kendala baik dari segi peserta didik maupun guru masih kewalahan dalam mengelola kelas. Namun, kendala-kendala tersebut dapat segera diatasi oleh guru dengan cara mengorganisir peserta didik pada kelompok-kelompok kecil.

Hasil penelitian pada siklus I menunjukkan peningkatan yang signifikan bila dibandingkan dengan kondisi pra siklus. Pada tahap pra siklus nilai rata-rata hasil belajar peserta didik adalah 61,29% dan ketuntasan belajar hanya mencapai 6,45%, sedangkan pada siklus I nilai rata-rata peserta didik sebesar 68,77% dan ketuntasan pembelajaran peserta didik sebesar 22,58%. Kondisi ini menunjukkan adanya peningkatan pembelajaran menuju kearah yang lebih baik. Persentase aktifitas belajar peserta didik pada tahap pra siklus adalah 29,03%, sementara aktifitas peserta didik pada siklus I naik menjadi 64,51%. Meskipun mengalami peningkatan pada siklus I, tetapi belum memenuhi standar ketuntasan belajar yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga perlu dilakukan tindakan-tindakan yang terukur dan menyeluruh pada pembelajaran selanjutnya atau pada siklus II.

Pada siklus II, guru dan peneliti memfokuskan tindakan-tindakan yang menjadi kendala pada siklus sebelumnya. Peserta didik diarahkan untuk lebih aktif dan efektif dalam pembelajaran dengan cara setiap kelompok belajar diminta lebih fokus menjelaskan baik dengan kata-kata maupun dengan gerakan hal-hal yang menjadi topik pembelajaran. Dengan demikian, peserta didik menjadi lebih aktif dan tidak terbebani secara mental dan psikologi dalam pembelajaran. Disamping itu, mereka juga lebih memahami materi yang sedang

diajarkan oleh guru sehingga dapat meningkatkan kemampuan mereka secara individu dan berkelompok dalam memahami materi.

Hasil belajar peserta didik mengalami peningkatan yang signifikan. Pada siklus I nilai rata-rata hasil belajar peserta didik adalah 68,77% dengan ketuntasan pembelajaran mencapai 22,58%. Sedangkan pada siklus II nilai rata-rata peserta didik menjadi 80,29% dengan ketuntasan pembelajaran mencapai 93,54%. Hal ini menunjukkan ada peningkatan yang cukup baik. Pencapaian yang diperoleh peserta didik dan guru dalam siklus II sudah memenuhi target yang ditetapkan peneliti.

Peningkatan hasil belajar peserta didik di setiap siklus dapat dilihat pada tabel 5 dan gambar 2 berikut.

Tabel 5. Perbandingan hasil belajar peserta didik di setiap siklus

No	Tahap Pembelajaran	Nilai Rata-Rata	Persentase ketuntasan belajar
1	Pra Siklus	61,29	6,45
2	Siklus I	68,77	22,58
3	Siklus II	80,29	93,54

Gambar 2. Perbandingan hasil belajar peserta didik

Peningkatan aktivitas peserta didik disetiap siklus dapat diligat pada tabel 6 dan gambar 3 berikut.

Tabel 6. Perbandingan hasil belajar peserta didik di setiap siklus

No	Tahap Pembelajaran	Skor Rata-Rata	Persentase Aktifitas Belajar
1	Pra Siklus	2	6,45

2	Siklus I	3	22,58
3	Siklus II	4	93,54

Keterangan: skor 1 (kurang), 2 (cukup), 3 (baik), 4 (sangat baik)

Gambar 3. Perbandingan aktivitas peserta didik pada tiap siklus

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Penelitian Tindakan Kelas*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Fadlilah, Nur. 2017. Peningkatan Prestasi Belajar Pendidikan Agama Islam Melalui Penerapan *Card Sort Learning*. *Nadwa Jurnal Pendidikan Islam Vol.11, Nomor 2 Tahun 2017*.
- Hidayat, dkk. 2007. "Pendidikan Agama : Urgensi Dan Tantangan." In *Ilmu Dan Aplikasi Pendidikan*. Grasindo & PT Imtia.
- Isjoni. 2009. *Pembelajaran Kooperatif Meningkatkan Kecerdasan Komunikasi Antar Peserta Didik*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Majid, A, and D Andayani. 2004. *Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sudjana, Nana. 2004. *Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum*. Bandung: Publikasi, FIP IKIP Bandung.
- Slavin, Robert. 2005. *Cooperative Learning, Teori, Riset dan Praktik..* Alih Bahasa Nurulita Yusron. Bandung: Nusa Media.